

AYOLLAR NUTQINING XUSUSIYATLARI: KOMMUNIKATIV TENDENSIYALARNI O'RGANISH

Rahmonova Zamira Mirzajonovna

TATU FF akademik litseyi ona tili va adabiyot fani
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192230>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-may 2024 yil
Ma'qullandi: 10-may 2024 yil
Nashr qilindi: 14-may 2024 yil

KEY WORDS

ayollar nutqi, kommunikativ
tendensiyalar, leksik, grammatik,
semantik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ayollar nutqiga xos xususiyatlar lingvistik jihatdan tadqiq qilinadi. Qayd etish lozimki, ayollar nutqi badiiylik va til nuqtayi nazaridan tahlil qilinganda uning leksik, grammatik, semantik va shu kabi qator sifatleri alohida e'tirof etilishi joiz. Ayrim o'rinlarda ayollar o'z nutqlarini ifodalashda noverbal vositalardan ham foydalanishga harakat qiladilar va bu maqolamizdan o'rin olgan masalalardan biri sanaladi.

Ma'lumki, jamiyatda yashayotgan har bir individning o'ziga xos nutqi mavjud bo'lib, ushbu nutqni til nuqtayi nazaridan tahlil qilish tilshunoslik fanining oldida turgan muhim vazifa sanaldi. Bizning ushbu maqolamiz ham bevosita ayollar nutqining lingvistik tadqiqiga bag'ishlangan bo'lib, u xususidagi kommunikativ tendensiyalar ilmiy jihatdan asoslanadi. Ayollar nutqida individual o'zgarishlar mavjud bo'lsa-da, tadqiqot turli madaniyatlarda ayollar nutqida bir nechta takrorlanadigan xususiyatlarni taklif qiladi.

Ayollar nutqining leksik xususiyatlari quyidagi sifatlarda namoyon bo'ladi: ayollar, ko'pincha, jonli muloqot jarayonida nutqiy muomalalarini aks ettirish uchun keng lug'at bazasidan foydalanadilar. Ushbu bazadan o'rin olgan so'zlar, asosan, sifat turkumiga xos so'zlar, yuklamalardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ikkilanish mazmunini aks ettiruvchi "balki", "shunaqamikan", "ehtimol" kabi so'roq-ehtimol so'zlaridan unumli foydalanadilar. Ayollar nutqida tez-tez qo'llanuvchi leksik birliklar ularning shaxsiy hayotiga bevosita aloqador holda namoyon bo'ladi. Individual munosabatlar, his-tuyg'ular ifodasi kabilar shular jumlasidandir.

Ayollar nutqining grammatik xususiyatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda muomala jarayonida so'roq ohangi yoki so'roq yuklamasi asosida tuzilgan gaplar ko'zga tashlanadi. Bulardan ayollar savollariga tasdiq yoki o'z nutqiga kishilarni jalb qilish maqsadida foydalanadilar. Bundan tashqari, ovoz ohangida ham ayollar nutqida o'ziga xoslikni kuzatish

mumkin. Ular gap ohangi orqali gap mazmunini ochib bera oladilar. Tovush diapazoni va yuqori ohang bunda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Qo'shimcha sifatida aytish mumkinki, ayollar nutqining diskurs va pragmatik jihatlari ham mavjud. Bunda ular muomala jarayonida so'zlovchi yoki tinglovchi vazifasini bajaradi. Tinglovchi vazifasida ular suhbatdoshiga tasdiq ifodasini anglatish uchun qisqa birliklardan "ha", "hm" kabilardan unumli foydalanadilar. Bundan tashqari, hamdardlik bildirish jarayonida ular verbal va noverbal vositalardan unumli foydalanadilar.

Masalan, "sabrli bo'ling", "sabr qiling" kabilar verbal vosita sifatida gavdalansa, xatti-harakatlari orqali taskin berish noverbal vosita tarzida yuzaga chiqadi. Yoki hissiy ifodalarni aks ettirish uchun shaxsiy tajribaga asoslangan hikoyalardan foydalanishni afzal ko'radilar[5].

Ayollar nutqida qo'llanuvchi verbal vositalarga misollar

Bundan tashqari, ayollar kommunikatsiya jarayonida noverbal vositalardan unumli foydalanadilar. Jumladan, ko'z bilan ishora yoki yuz ifodalari orqali aloqada bo'lish usulidan his-tuyg'ularni yetkazish yoki aloqani yanada rivojlantirish maqsadida ko'proq foydalanadilar. Istisno tariqasida aytish mumkinki, har bir ayol nutqi o'ziga xos bo'lib, ulardagi individuallik ham ularning yosh sifatleri, psixologiyasi, ruhiy darajasi, ta'lim doirasiga ko'ra farqlanishi mumkin. Shu sababli yuqoridagi qoidalar umumiy tendensiyalar sifatida baholanadi. Ijtimoiy va madaniy ta'sirlar, xususan, jinsga bog'liq nutq namunalari jamiyat va madaniy me'yorlar asosida shakllanadi, ular jamoalarda sezilarli darajada farq qilishi mumkin[3].

Xulosa sifatida aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan ayollarning nutqiy muomalasiga xos kommunikativ tendensiyalar muloqot uslubiga xos boylik va murakkabligi bilan anglashiladi. Ayollarning nutqiy muloqotini individual tarzda tahlil qilish esa ularning yanada ko'plab farqlarining ochib berilishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Speech". American Heritage Dictionary. Archived from the original on 2020-08-07. Retrieved 2018-09-13.
2. Hockett, Charles F. (1960). "The Origin of Speech" (PDF). *Scientific American*. **203** (3):8896. Bibcode:1960SciAm.203c.88H. doi:10.1038/scientificamerican0960-88. PMID 14402211. Archived from the original (PDF) on 2014-01-06. Retrieved 2014-01-06.
3. Corballis, Michael C. (2002). *From hand to mouth : the origins of language*. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-08803-7. OCLC 469431753.
4. Lieberman, Philip (1984). *The biology and evolution of language*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 9780674074132. OCLC 10071298.
5. Lieberman, Philip (2000). *Human language and our reptilian brain : the subcortical bases of speech, syntax, and thought*. Vol. 44. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. pp. 32–51. doi:10.1353/pbm.2001.0011. ISBN 9780674002265. OCLC 43207451. PMID 11253303. S2CID 38780927. `{{cite book}}: |journal= ignored (help)`
6. ^ Abry, Christian; Boë, Louis-Jean; Laboissière, Rafael; Schwartz, Jean-Luc (1998). "A new puzzle for the evolution of speech?". *Behavioral and Brain Sciences*. **21** (4): 512–513. doi:10.1017/S0140525X98231268. S2CID 145180611.